

ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР

МАРТ, 2023

3-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**
I-ЖИЛД, 3-СОҢ

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**
ТОМ-I, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Масъул муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Тахририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

АНОРБОВА Солиха Аскаржановна

Учитель кафедры испанского языка

Государственного университета

мировых языков Узбекистана

ШОДИКУЛОВА Шахина Шерзод кизи

Студентка Государственного университета

мировых языков Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7750437>

К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

АННОТАЦИЯ

На современном этапе интеграция узбекской системы высшего образования в процесс актуализирует проблему изменения образовательной парадигмы. В данной статье рассматриваются основные лингводидактические задачи, направленные на формирование межкультурной, иноязычной и переводческой компетенций у студентов. Применение компетентностного подхода в преподавании иностранных языков является неперенным условием обеспечения конкурентоспособности и востребованности выпускников российских вузов на современном рынке труда. Автор анализирует современные методы организации обучения, обозначает круг нерешенных проблем отечественного образования и рассматривает способы их преодоления.

Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, компетентностный подход, иноязычная коммуникативная компетенция, иностранные языки, лингводидактика, переводческая компетенция.

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги босқичда Ўзбекистон олий таълим тизимининг жараёнга интеграциялашуви таълим парадигмасини ўзгартириш муаммосини долзарблаштирмоқда. Ушбу мақолада талабалар ўртасида маданиятлараро, чет тили ва таржима компетенцияларини шакллантиришга қаратилган асосий лингводидактик вазифалар кўриб чиқилади. Чет тилларни ўқитишда компетенцияга асосланган ёндашувни қўллаш замонавий меҳнат бозорида Россия университетлари битирувчиларининг рақобатбардошлиги ва талабини таъминлашнинг ажралмас шартидир. Муаллиф таълимни ташкил этишнинг замонавий усулларини таҳлил қилади, маҳаллий таълимнинг ҳал қилинмаган муаммолари доирасини белгилайди ва уларни бартараф этиш усулларини кўриб чиқади.

Калит сўзлар: маданиятлараро коммуникатив компетенция, компетенцияга асосланган ёндашув, чет тилидаги коммуникатив компетенция, чет тиллари, лингводидактика, таржима компетенцияси.

ANNOTATION

At the present stage, the integration of the Uzbek higher education system into the process actualizes the problem of changing the educational paradigm. This article discusses the main linguistic and didactic tasks aimed at the formation of intercultural, foreign language and translation competencies among students. The use of a competence-based approach in teaching foreign languages is an indispensable condition for ensuring the competitiveness and demand for graduates of Russian universities in the modern labor market. The author analyzes modern methods of organizing education, identifies the range of unresolved problems of domestic education and considers ways to overcome them.

Keywords: intercultural communicative competence, competence approach, foreign language communicative competence, foreign languages, linguodidactics, translation competence.

В настоящее время условия глобализации а также активное международное сотрудничество высших учебных заведений во всем мире обусловили необходимость серьезных изменений в российской системе высшего профессионального образования. Вхождение Узбекистана в общеевропейское и мировое образовательное пространство определяет новые задачи в преподавании иностранных языков; более того — существует новый социальный заказ общества по отношению к развитию у выпускников ключевых компетенций, которые будут востребованы современным рынком труда. Не приходится доказывать, что сегодняшняя образовательная парадигма требует переориентации на формирование у студентов целого комплекса компетенций. Как справедливо отмечает И.А. Зимняя, «сегодняшняя профессиональная компетентность является совокупностью не только профессионально-технологической подготовленности, но и необходимым набором универсальных способностей и готовностей (ключевых компетенций), которые носят над профессиональный характер» [3, С.42].

Как известно, вопрос о формировании окончательного списка ключевых компетенций, которыми должен владеть выпускник, до сих пор не решен. Несмотря на многочисленные дискуссии по этой проблеме, специалисты единодушны в применении компетентного подхода в преподавании, отмечая при этом, что большинство учебных дисциплин требуют междисциплинарного синтеза в методологии. Как считают авторы проекта нового поколения основных образовательных программ, ориентация на компетенции способствует проектированию более пластичной структуры учебных дисциплин и обеспечивает сравнимость уровней квалификаций в национальном и международном аспектах» [6, С.18].

Компоненты профессиональных компетенций, отражающих результат подготовки специалистов по языковым направлениям, нуждаются в тщательном пересмотре методов, форм и средств обучения. Как показывает многолетний опыт руководителя, а также опираясь на личный опыт преподавательской практики, в ближайшей перспективе необходимо ориентироваться на решение следующих задач:

В области формирования межкультурной коммуникативной компетенции:

- сформировать у студентов необходимые знания об основных параметрах культур, типах социокультурных отношений, ценностной иерархии, особенностях менталитета, основанных на различиях в системе мировоззрений;
- научить студентов умению правильно интерпретировать коммуникативное поведение представителей разных лингвокультур, исходя из различий в языковом и коммуникативном сознаниях, выявлять сходства и различия в коммуникациях с помощью наблюдения;
- развивать у студентов необходимые личностные качества для успешного межкультурного диалога: открытость, толерантность и эмпатию к представителям других культур.

Необходимо отметить, что в лингводидактическом аспекте задачи формирования межкультурной и иноязычной коммуникативных компетенций разделяются, несмотря на общую цель - эффективный межкультурный диалог при этом основная задача формирования межкультурной коммуникативной компетенции заключается в подготовке специалистов к успешному взаимодействию с представителями разных культур, отметим, что дидактическое наполнение компонентов «знание» и «умение» носит универсальный характер.

Лингвокультурная парадигма, под которой понимается «совокупность языковых форм, отражающих этнически, социально, исторически, научно детерминированные категории мировоззрения» [4, С.26], диктует необходимость преобразований в преподавании учебной дисциплины «Межкультурная коммуникация», при этом ее теоретическая составляющая, и в первую очередь, когнитивный аспект, изучаются студентами в процессе лекционных курсов. Цель формирования межкультурной коммуникативной компетенции в практическом плане заключается в достижении «такого качества языковой личности, которое позволит ей выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности» [2, С.236].

В области формирования иноязычной коммуникативной компетенции следует:

- формировать у студентов необходимые знания об основных характеристиках культуры изучаемого языка, культурных и коммуникативных ценностях, тематических табу, специфике невербальной коммуникации;
- научить студентов применять коммуникативные стратегии и тактики, характерные для представителей изучаемой лингвокультуры, использовать необходимые языковые средства с учетом коммуникативном и культурном контекстов;
- развивать способность к культурной рефлексии с целью коррекции гипотетически возможных коммуникативных неудач и провалов.

В преподавании иностранных языков задачей формирования иноязычной коммуникативной компетенции является успешное иноязычное общение на иностранном языке. Однако, как видно из перечня предложенных нами задач, знание иностранном языке на сегодняшний день является лишь одним из многих средств достижения необходимом уровня этой компетенции. Важно также заметить, что в рамках данной статьи рассматриваются только те компоненты иноязычной коммуникативной компетенции, которые еще недостаточно прочно вошли в практику лингводидактики.

Представляет интерес появление новом подхода в решении поставленных задач, который был разработан В.Г. Альпаковым [1, С.23]. Предложенная модель формирования иноязычной коммуникативной компетенции средствами электронно-почтовой группы привлекает внимание методическим потенциалом новой образовательной

Интернеттехнологии. Внедрение таком метода организации обучения представляется перспективным, в первую очередь, с точки зрения доступности. Анализ качества проведенного экспериментального обучения, результаты которого были изложены в монографии этого ученого, свидетельствует об эффективности предложенного алгоритма. Основные принципы, использованные в данном методе обучения, важны при отборе учебного материала и могут с успехом использоваться на занятиях по иностранным языкам в высшей школе.

В качестве методических рекомендаций отметим целесообразность отбора типовых коммуникативных ситуаций, в которых может происходить реализация сразу несколько речевых актов, связанных между собою логически и композиционно, а также выстроены основные параметры ситуации общения (коммуникативная цель, адресант, сообщение (его оформление и содержание), адресат, обстановка, социальная роль участников общения. Формирование приемов и тактик, отрабатываемых на занятиях по иностранному языку в конкретных речевых ситуациях, является залогом успешного применения коммуникативных стратегий, реализуемых при общении на иностранных языках.

Мы считаем, что в области формирования иноязычной коммуникативной компетенции перспективной задачей является также возможность изучения национальных вариантов полинациональных языков, а также их диалектов. Сегодняшняя геополитическая ситуация в мире заставляет по-новому взглянуть на необходимость разработки новых научных направлений и определения вектора развития отечественной лингводидактики. Для испанистики представляется актуальной разработка *межвариантной диалекта логики испанского языка* [5, С.44]. Знание особенностей употребления языковых средств в разных диалектах дает возможность студентам максимально развить иноязычную и переводческую компетенции, расширить круг возможностей применения приобретенных знаний после окончания вуза.

Важно заметить, что мы привели лишь несколько примеров реализации компетентностного подхода в данном направлении, задача ближайшей перспективы - составить перечень методов обучения и типовых задач таким образом, чтобы компетенции, заявленные в программе дисциплины, были сформированы у студентов в максимально полном объеме.

В области формирования переводческой компетенции необходимо:

- формировать у студентов необходимые языковые и фоновые знания, а также представления о языковых лакунах в конкретной лингвокультурной общности;
- научить студентов умению правильно оперировать знаниями о грамматических, лексических, синтаксических и лингвокультурологических различиях в языке, составлять необходимые тезаурусы и списки клишированных словосочетаний по окончании работы над переводом текстов определенной тематики;
- развивать у студентов необходимые личностные качества — эрудицию, стремление к постоянному совершенствованию полученных знаний и умений, переключение внимания, поиск и приобретение новых знаний, умение прогнозировать, способность перевода с учетом прагматики адресата. Условия интеграции России в общеевропейское образовательное пространство заставляют говорить о необходимости скорейшего решения проблемы соотносимости терминосистем российского, европейского и мирового высшего образования. Появление новых реалий в российской образовательной системе диктует необходимость их адекватного и тождественного перевода.

Наряду с проблемой унификации использования академических терминов, назрела острая необходимость в своевременном и точном переводе многочисленной информационно-справочной литературы, рекламной печатной продукции вузов и перевода текстов, размещенных на электронных страницах университетов. Составление специализированных глоссариев по обозначенной тематике является одной из первостепенных задач, стоящих перед специалистами высшей школы.

Изложенные компетентностно-ориентированные педагогические задачи предполагают теснейшую взаимосвязь всех трех компетенций, поскольку реализация каждой из них невозможна без синтеза знаний и умений. Безусловно, круг обозначенных вопросов не исчерпывается данным списком; не стоит также утверждать, что смена образовательных парадигм означает отрицание существующем богатого педагогическом опыта, накопленного в российской образовательной традиции.

Список литературы

1. Альпаков В.Г. Методика формирования межкультурной компетенции посредством электронно-почтовой группы: монография. — М., 2011. — 139 с.
2. Елизарова Г В. Культура и обучение иностранным языкам. — СПб: Изд-во КАРО, 2005.—352 с.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования //Высшее образование. — 2003. — № 5. — 120 с.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 208 с.
5. Михеева Н.Ф. О новом направлении в испанской диалектологии — межвариантной диалектологии испанском языке // Вестник РУДН. Серия Лингвистика. —2003. — № 5. — С. 53-62.
6. Проектирование основных образовательных программ, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты высшем профессиональном образования: Методические рекомендации для руководителей и актива учебно-методических объединений вузов. Первая редакция. — М.: Координационный совет учебнометодических объединений и научно-методических советов высшей школы, 2009. — 80 с.